

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XIII, 2021 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2021 г.
ISSN 2367-8356

ЗА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ- БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ

МИЛЕНА ЦАНКОВА, КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА

ABOUT THE FACTORS AFFECTING THE PREPARATION OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS

MILENA TSANKOVA, KAMELIYA KOYCHEVA

Abstract: *Education is an important field in public life. In present conditions, the focus remains on the person with his professional competence and skills for realization. Providing quality higher education is a key moment for the effectiveness of education at the College - Dobrich and is part of the mission set out in its Development Strategy. The problems related to the professional training of teachers attract the attention of the public, academic professors and researchers. Requirements are set for the formation of a number of competencies in students - future, which in the future will allow them to carry out professional activity.*

In this article we will reveal some of the most important factors influencing the preparation of students - future teachers with a professional bachelor's degree.

Keywords: *students, methodics, nature knowledge, bulgarian language.*

I. Въведение

Образованието е важна област в обществения живот. В съвременните условия в центъра на вниманието продължава да бъде човекът с неговата професионална компетентност и умения за реализация. Предоставянето на качествено висше образование е ключов момент за ефективността на обучение в Колеж - Добрич и е част от мисията, посочена в Стратегията за развитието му.

Проблемите, свързани с професионалната подготовка на учителите, привличат вниманието на общественост, академични преподаватели и изследователи. Поставят се изисквания за формиране у студентите - бъдещи педагози на редица компетентности, които в бъдеще ще им позволят да осъществят професионална дейност.

В настоящата статия ще разкрием някои от по-важните фактори, влияещи върху подготовката на студентите - бъдещи педагози от образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Анализите и изводите се базират на анкетни проучвания през учебната 2020/2021г. със студенти от първи курс (45) на специалностите „Начална училищна педагогика и информационни технологии“ (НУПИТ) и „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) и с работодатели (12) от направление 1.2. Педагогика.

II.Изложение

Редица са факторите, които влияят върху подготовката на педагогическите кадри:

1. Нормативни изисквания. Нормативна база в работата ни е Законът за висшето образование, Законът за насърчаване на научните изследвания, Законът за развитие на академичния състав в Република България и др. Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, Стратегията за развитие на висшето образование в Република България и редица още стратегически документи са основа, върху която са приети Стратегия за развитие на Шуменския университет и Стратегия за развитие на Колеж-Добрич. Приемането на Национална карта на висшето образование в Република България и Оперативен план за изпълнение на стратегията определя бъдещия път за развитие пред висшето образование. Перспективите, заложи в актуални стратегически документи на глобално и европейско ниво, които „очертават общо споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и

учене, са синхронизирани в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)“. [6,с.2] Един от посочените приоритети е „повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план с учители“. [6,с.24]

В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, която е в сила от учебната 2017/2018 година, в приложение №2 към чл.3а, т.1 са посочени групите компетентности за професионална квалификация „начален учител“. Те включват: „преподаване, взаимоотношение с учениците, взаимоотношение с другите педагогически специалисти, лидерство, работа с родителите и семейната общност, възпитателна работа, работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда“. [7,с.26]

Изграждането и усъвършенстването на тази група от компетентности – знания, умения и отношения – е основна цел в тригодишния курс на обучение и се отразява в учебните планове и учебните програми на специалностите в Колеж-Добрич.

В Шуменски университет, Колеж-Добрич в педагогическите специалности НУПИТ и НУПЧЕ студентите се обучават по учебен план, който се изготвя по образец, утвърден от Академичния съвет. В учебния план изучаваните дисциплини са разделени на избираеми, задължителни и факултативни. В образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ е даден превес на практическите упражнения. Така е повисок процентът на занятията с практическа насоченост. Учебните програми с тематиката и самостоятелната работа съдействат за професионалната подготовка. Те периодично се променят и актуализират, за да отговарят на обществените потребности и да гарантират качествено обучение. Обсъждането с работодатели (учебни заведения,

партньори на Колежа) допринася за ефективността им и подпомага професионалната реализация на студентите.

2. Мотивация за професионална подготовка. Новоприетите студенти се различават според мотивацията си за учене. Персонализацията на поставените задачи за самостоятелна работа, личностният подход, привличането към изследователска дейност, участието, съвместно с преподавателите, в кръгли маси и научни конференции, приобщаването им към инициативите на културните институти и местната общност, обединяването им към каузи са средство за повишаване на мотивацията за учене и усъвършенстване на компетентностите им. През последните 5 години във вътрешноуниверситетските проекти са участвали над 45 студенти. Използването на набор от информационни и комуникационни технологии (ИКТ) разкрива процес от дейности, провеждащи се в интерактивна среда, който също мотивира и реализира концепцията за обучение, основано на компетентности.

Важно е и новоприетите студенти да са постъпили с желание и отговорност към избраната специалност и бъдеща професия. При направено проучване сред първокурсниците правят впечатление следните резултати. Мотив за следване при 67% от анкетираните е получаване на добро висше образование. Изследването показва, че при 74% от анкетираните изборът на специалност е свързан с личните интереси и възможността за бъдеща реализация. Мотив за избора и подготовката при 84% са възможностите за професионална реализация след завършване на образованието.

3. Ниво на знания, получени в средното училище. Студентите постъпват в Колеж-Добрич с различно ниво на знания. По тази причина преподавателите в Колежа прилагат обучение в групи, или индивидуално, интегрирано знание чрез работа по проекти, развитие на езиковите и комуникативните умения, работа в екип. В образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по много от дисциплините се използват усвоените знания от

средното училище и се надграждат с нови знания. Това определя необходимостта от добра подготовка в средното училище. Пропуските се констатират, работи се целенасочено и индивидуално върху тях, за да се отстранят и се достигне ниво, което да гарантира бъдещата професионална реализация. Базовите знания, умения и отношения от средната степен на образование се задълбочават и обогатяват по учебните дисциплини във висшето училище и се прилагат в практическата подготовка. Компетентностният подход, интерактивните методи, дискусиите, критичното мислене, творческите задачи и изяви активизират и стимулират ефективността на обучението.

4. Теоретическа подготовка. „Това са дисциплините от фундамента на професионалното направление. Тук се включват дисциплините от областта на педагогиката и психологията. Те са главно задължителни учебни дисциплини, включени в учебния план.“[4] Изучават се обща и възрастова психология, педагогическа психология.[3] Общата психология се разглежда в две части: 1) психологически процеси на личността и 2) психически свойства на личността. По възрастова психология се разглеждат закономерностите на възрастовото развитие на личността и неговата периодизация. По педагогическа психология се анализират класическите и съвременните теории за ученето. Разглежда се въпросът за биологичната и социалната обусловеност на поведението на личността. Предлага се разбиране за съществените за обучението индивидуални особености на личността и се определят показатели за тяхната диагностика. Извършва се психолого-педагогическа характеристика на началната училищна възраст. Предлага се технология на обучение чрез решаване на проблеми. Изучават се още дисциплините Педагогика I част (Теория на възпитанието) и Педагогика II част (Дидактика).

5. Методическа подготовка. За да могат бъдещите начални учители да осъществят пълноценен учебен процес

в училище, е необходимо да са усвоили методическите дисциплини. Частните дидактики са връзката между теоретичната подготовка и специализиращата подготовка. Те се занимават “с процеса на обучение на учениците в началното училище, при който те усвояват знания. Разглеждат и процеса на възпитание в хода на обучение на учениците. Обръщат внимание на връзките между дейностите на учителя и ученика в учебно-възпитателния процес”. [5, с.10] При академичната подготовка се налага да се заложат „основите на една съвременна методическа грамотност у бъдещите педагози“.[2]

Методическата подготовка е тясно свързана с практическата подготовка. За да могат да реализират успешно учебната дейност в съвременните условия и сложната епидемиологична обстановка, бъдещите учители трябва да могат да преподават с помощта на съвременните информационни технологии, така че методическата подготовка е в тясна връзка и с технологичната подготовка.

6. Практическа подготовка. Успоредно с усвояването на теоретични и методически знания студентите - бъдещи учители е необходимо да формират практически умения за приложение на научените теоретични постановки. Тези практически умения са свързани с възможността на учителя да реализира учебно-възпитателна дейност с обучаваните в начален етап на образование. Тя се реализира по време на следните практики: хоспитиране, текуща практика и стажантска практика. В настоящите условия обучението и практическата подготовка на студентите се приспособява към промените, като стремежът е това да не се отразява на качеството на образованието. Реализира се практическа подготовка, която максимално се доближава до реалната учебна среда, чрез използване възможностите за работа в електронна среда. Проектът с бенефициент Министерство на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2” продължава своята реализация присъствено в училищата. Двеста и четиридесетте часа, които са предвидени в

програмата, са безспорен принос за усъвършенстване практическата подготовка на студентите и приобщаването им към педагогическата общност в училище. Проектът продължава до 2023 година, а към момента в него са участвали над 60 студенти. За връзката с работодателите и реалната работна среда допринася и летният стаж, предвиден в учебния план за педагогическите специалности. Високото ниво на знания, професионалните умения и компетенции осигуряват по-добра конкурентоспособност на пазара на труда. 83% от анкетираните работодатели посочват, че завършилите студенти имат способност за прилагане на знанията в практиката си. Всички работодатели са готови да участват и да приемат студенти на практика.

7. Технологична подготовка. Дигиталното цифрово общество налага високотехнологична образователна среда, която изисква непрекъснато обновяване и увеличаване броя на електронните устройства, използване на изкуствен интелект и др. Знанията и формираните умения за ползване на ИКТ са част от характеристиката на съвременните студенти и са конкурентно предимство в бъдещата педагогическа реализация. Преподавателите работят за усъвършенстване уменията у студентите за вграждане на облачните технологии в обучителния процес, разработване и ползване на дигитални образователни ресурси, ползване на електронно четим учебник, достъп до виртуална класна стая, обучение от разстояние в електронна среда. Студентите се запознават и придобиват умения да преподават в онлайн среда чрез използване на интегрирани образователни платформи, правят опити за разработка на дигитално учебно съдържание. Въвеждат се инструменти като анимации, видеоклипове, мултимедийни упражнения, работа с многомишкова технология, които предлагат атрактивен и забавен начин на обучение, повишаващ образователните резултати. Високо е оценена технологичната подготовка на студентите. При анкетиране на ръководителите на учебни заведения 92% са

отговорили, че завършилите студенти имат умения да използват съвременните информационни технологии.

8. Ролята на университетския преподавател, като фактор при подготовката на студентите. Важна е ролята и примерът на университетския преподавател за формиране на редица личностни качества у студентите. Университетските преподаватели „не просто преподават конкретното учебно съдържание – те са водещи експерти (учени) и модел за организиране и реализиране на учебната работа по отделните дисциплини, в която втъкват своята преподавателска философия. Те вдъхновяват и мотивират, убеждават и насочват бъдещите учители с вещина и професионализъм в бъдещата им професия. В много случаи и от тях зависи колко млади хора ще изберат да практикуват тази професия като завършат“ [2]. Преподавателите са тези, които активират и мотивират студентите за бъдеща професионална дейност и съдействат за формиране на ценностната система на бъдещите учители. Ефективността на образователната дейност е „функция на личностните и професионалните умения на университетския преподавател, на интелигентности и реализирани с професионално съзнание активности на студентите с педагогически профил, на етично и толерантно осъществявана педагогическа комуникация в условия на интерактивност.“[1] 92% от анкетираните работодатели отговарят с категорично „да“, че студентите са етични и лоялни в отношенията. Това е показател, че се работи в посока формиране на качества и умение студентите успоредно с преподаване на знания да умеят да въздействат възпитателно върху обучаваните и самите те да са обект на подражание.

9. Роля на материалната база и информационното осигуряване. Колеж-Добрич разполага с модерна и функционална материална база за провеждане на съвременен учебен процес. Модернизирането, управлението и развитието на материалната база, изграждането на база от съвременни информационни

технологии има съществено значение за иновативното ниво на обучение и подготовка на бъдещите специалисти. Тя има значение и е елемент от авторитета на образователната институция. Материалната база е обект на внимание на кандидат-студенти и се посещава целогодишно и от ученици, които участват в редица конкурси и състезания, организирани от Колежа. Обновяването на материалната база се визира в Директива 2010/31/ЕС, която я регламентира като обект на енергийна ефективност и е възможност за въвеждане на ефективен режим за експлоатация и употреба на ресурси, съобразени с екологичните стандарти на ЕС и Европейската зелена сделка.

10. Връзка с работодателите. Това партньорство е непрекъснат процес за отчитане на интересите в по-дългосрочен план. Работодателите участват в разработването, актуализирането и съгласуването на документация; участват в комисии за организирането и провеждането на изпити. Те съдействат за реализирането на практическото обучение и проектните дейности; осигуряват бъдещите работни места на базата на проведената обща дейност. Направено проучване сред работодателите от направление 1.2 Педагогика показва, че при всички има назначен служител, възпитаник на Шуменски университет. При периодичните анкетирания те посочват, че завършилите студенти притежават познания в професионалната област.

Това са някои от по-важните фактори, влияещи върху професионалната подготовка на студентите - бъдещи педагози.

III. Заключение

„Комплексът от умения, необходими за живот през 21 век непрекъснато се разширява и динамично се променя. Успехът на личността и благополучието на обществата все повече ще се определят от това в каква степен образованието формира у всеки човек ценности и изгражда ценностно-ориентирано поведение. Все по-ясно се

очертава необходимостта учителите да са креативни, иновативни, вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират за търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси, стремеж към постоянство, професионализъм, развитие и взаимопомощ“ [6, с.11]. „Педагогическият специалист през 2030 г. трябва да е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални компетентности...” [6, с. 17]. Постоянството в различните аспекти от работата към постигане на тази цел води до повишаване качеството на образованието не само в Колеж-Добрич, но и при педагогическото взаимодействие на нашите възпитаници с учениците при тяхната реализация в училище, т.е. повишава качеството на образованието в цялата система.

92% от работодателите при проучването посочват, че студентите имат необходимата подготовка за пълноценна реализация. Този факт и високият достигнат процент при професионалната реализация на студентите са доказателство за постоянството, професионализма и целенасочената работа за качествено образование в Колеж – Добрич.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Георгиева, С., Т. Тасинов.** Ключови фактори за компетентностна университетска подготовка на студенти – бъдещи учители. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIV D, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 918 - 929.
- 2. Гюрова, В.** Ефектите на академичното обучение на учителите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, Том XIV(3), 2018, с. 48-57.
- 3. Колишев, Н.** Учебни програми по: Обща и възрастова психология; Педагогическа психология.
- 4. Цанкова, М., Б. Байчева.** Организация на обучението на педагогически кадри, Сп. Управление и образование,

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, Том XII(3), 2016, с. 192-196.

5. **Цанкова, М.** За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011.
6. <https://www.mon.bg/bg/143>
7. <https://www.mon.bg/bg/59>